

Plantilla para la elaboración de artículos científicos en ciencias de la educación y áreas afines

Jonathan Alberto Machuca Yaguana

Universidad Nacional de Loja. Ecuador

<https://orcid.org/0000-0002-3632-9348>

jonathan.machuca@unl.edu.ec

Presentación

El presente documento tiene como objetivo proporcionar una plantilla para la elaboración de artículos científicos en ciencias de la educación y áreas afines, con el fin de servir como apoyo a investigadores noveles en la redacción de informes de investigación para revistas indexadas.

La elaboración de la plantilla se fundamentó en el formato y en criterios editoriales de la [Revista EDUCAR](#), publicada por el Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Esta revista, actualmente (2024), está indexada en Scopus (Q2) por lo que constituye un referente sólido para el propósito planteado.

La plantilla se encuentra organizada en los siguientes apartados principales: **Título, Resumen, Abstract, Introducción, Revisión de literatura, Metodología, Resultados, Conclusiones y Referencias bibliográficas**. Cada sección incluye lineamientos clave para la redacción (identificados mediante texto resaltado en amarillo) y un ejemplo ilustrativo a continuación. Los ejemplos empleados corresponden a fragmentos textuales del trabajo de Soza Herrera (2025), a quien se reconoce íntegramente el crédito.

Además, se han definido seis *estilos preconfigurados* para facilitar la maquetación del manuscrito.

1. **Normal:** Estilo destinado al desarrollo de los párrafos principales del texto.
2. **Referencias:** Diseñado para la lista de referencias bibliográficas, con *sangría francesa* conforme a las normas APA (última edición).
3. **Tablas:** Aplica al texto contenido dentro de las tablas (encabezados y celdas).
4. **Título 1:** Para los títulos de primer nivel, que corresponden a las secciones principales como: Introducción, Revisión de literatura, Metodologías y demás.
5. **Título 2:** Para subtítulos de segundo nivel, por ejemplo: Población y muestra, Instrumentos, Procedimientos, Limitaciones y otros.
6. **Título:** Reservado para el título principal del artículo.

Referencias bibliográficas

Soza Herrera, J. J. (2025). Estrategias de gamificación en la educación primaria: impacto en el desarrollo de competencias matemáticas y de comunicación. *EDUCAR*, 61(1), 245–261. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.2255>

Cómo citar esta plantilla

Machuca Yaguana, J. A. (2025). Plantilla para la elaboración de artículos científicos en ciencias de la educación y áreas afines. Zenodo. <https://doi.org/110.5281/zenodo.17222065>

Título del trabajo

Lineamientos:

El título del trabajo de investigación debe redactarse en español y contener un máximo de 20 palabras. Evite abreviaturas, términos genéricos como “un estudio” o “una investigación” y, en lo posible, omita la mención explícita de ciudades, instituciones o contextos demasiado específicos. Procure que el título refleje con claridad el objetivo o núcleo temático del estudio, de manera concisa y atractiva para el lector.

Ejemplo:

Estrategias de gamificación en la educación primaria: impacto en el desarrollo de competencias matemáticas y de comunicación

Nombres Apellido1 Apellido2

Universidad o centro de Investigación. País.

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

hola.mundo@gmail.com

Nombres Apellido1 Apellido2

Universidad o centro de Investigación. País.

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

hola.mundo@gmail.com

Resumen

Lineamientos:

El resumen debe redactarse en español y tener una extensión aproximada entre 150 y 200 palabras. Su estructura seguirá el formato I-O,M,R,DyC: Introducción (una frase introductoria que indique la importancia del tema o el problema, en algunos casos se puede omitir), Objetivo (explícitamente el objetivo central del manuscrito), Metodología (descripción general de los métodos, tratamientos o evaluaciones), Resultados (los principales expresados con valores y significancia estadística [p-valores] si fuera el caso), Discusión y Conclusiones (evaluación, análisis o implicaciones de los resultados). Se deben incluir entre tres y seis descriptores en español, precedidos por la expresión “Palabras clave”. Estos descriptores deben corresponder a términos reconocidos internacionalmente en las ciencias y/o a expresiones de uso habitual en procesos de clasificación bibliométrica. Se recomienda emplear términos procedentes del Tesauro Europeo de la Educación (<https://www.vocabularyserver.com/tee/es>) o del Tesauro de la UNESCO (<https://vocabularyserver.unesco.org/browser/thesaurus/es/>).

Ejemplo:

Este estudio examinó el impacto de la gamificación en las competencias de matemáticas y comunicación en estudiantes de tercer grado en Perú, utilizando un diseño experimental con un muestreo no probabilístico de 71 niños (grupo de control: $n = 37$, experimental: $n = 34$). La edad media fue de 8,5 años (DE = 0,5) en el grupo de control y de 8,3 años (DE = 0,6) en el experimental. Se aplicó un examen adaptado de la prueba diagnóstica del Ministerio de

Educación del Perú y un autorreporte de horas de gamificación. Los resultados mostraron que el grupo de control no presentó diferencias significativas ($p > 0,05$), mientras que el grupo experimental, sí ($p < 0,001$), con tamaños del efecto entre 0,62 y 0,67. El análisis post hoc de Bonferroni confirmó mejoras significativas en matemáticas ($\Delta M = 2,5$) y comunicación ($\Delta M = 3,0$). Estos hallazgos sugieren que la gamificación, al incorporar elementos lúdicos y motivacionales, puede transformar el proceso de aprendizaje, al incrementar la participación y el interés de los estudiantes, lo que conduce a un mejor rendimiento académico en áreas críticas como matemáticas y comunicación.

Palabras clave: gamificación; competencias académicas; matemáticas; comunicación; educación primaria

Abstract. *Título en inglés*

This study examined the impact of gamification on mathematics and communication skills in third-grade students in Peru, using an experimental design with a non-probabilistic sample of 71 children (control group: $n = 37$, experimental group: $n = 34$). The mean age was 8.5 years ($SD = 0.5$) in the control group and 8.3 years ($SD = 0.6$) in the experimental group. An adapted exam from the Peruvian Ministry of Education's diagnostic test and a self-report of gamification hours were applied. The results showed that the control group did not present significant differences ($p > 0.05$), while the experimental group did ($p < 0.001$), with effect sizes between 0.62 and 0.67. The Bonferroni post hoc analysis confirmed significant improvements in mathematics ($\Delta M = 2.5$) and communication ($\Delta M = 3.0$). These findings suggest that gamification, by incorporating playful and motivational elements, can transform the learning process by increasing student engagement and interest, leading to better academic performance in critical areas such as mathematics and communication.

Keywords: gamification; academic competencies; mathematics; communication; primary education

Introducción

Lineamientos:

La introducción debe desarrollarse en párrafos abordando los siguientes elementos.

Contexto general del tema o problema: Presentar el tema de investigación y ofrecer una visión panorámica del campo científico en el que se enmarca el estudio.

Estado actual del conocimiento y brecha identificada (gap): Describir los principales antecedentes y hallazgos relevantes en el área, destacando avances recientes y señalando las limitaciones o vacíos de conocimiento que justifican el estudio. Es recomendable utilizar referencias recientes (últimos 5 años), excepto cuando se trate de citas clásicas o conceptos fundamentales.

Justificación de la investigación: Argumentar la relevancia y pertinencia del trabajo, explicando por qué resulta necesario abordar el problema planteado y cómo el estudio puede contribuir a cerrar las brechas identificadas.

Objetivos del estudio y/o preguntas de investigación: Presentar los objetivos generales, específicos, hipótesis o preguntas de investigación que se abordarán en el estudio. Estos deben ser claros, medibles y alcanzables.

Estructura del artículo (opcional): Incluir, si se considera pertinente, una breve descripción de la organización del manuscrito, indicando qué se aborda en cada sección principal.

Ejemplo (extracto):

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han consolidado como elementos esenciales en los sistemas educativos actuales, con un impacto notable en la calidad de la oferta formativa (Anicama Silva, 2020; Biletska et al., 2021; Lim et al., 2020). En un entorno digitalizado, la modernización de la educación es crucial, y la gamificación ha emergido como una estrategia innovadora para mejorar la experiencia de adquisición de conocimientos, especialmente considerando que la generación actual domina las herramientas digitales, incluidos los videojuegos (Gil-Aciron, 2024; Parente, 2016). La gamificación, al integrar elementos de los videojuegos en contextos educativos, transforma el aprendizaje en una actividad orientada a objetivos con componentes sociales, promoviendo la inmersión y el compromiso de los estudiantes (AlSaad y Durugbo, 2021; Bakhanova et al., 2020; Paavilainen, 2020).

Durante la pandemia de COVID-19, tanto docentes como estudiantes tuvieron que adaptarse rápidamente a la enseñanza y al aprendizaje virtuales, superando desafíos y aprovechando su familiaridad con las tecnologías digitales (Farley y Burbules, 2022; Tejedor et al., 2021; Villarroel et al., 2021).

Finalmente, es imperativo explorar cómo la aplicación estratégica de los videojuegos dentro del aula puede traducirse en beneficios educativos tangibles, especialmente ante la creciente preocupación por los efectos negativos de su uso excesivo (Xiao y Hew, 2024). Este estudio se justifica en la necesidad de ofrecer a educadores y tomadores de decisiones una base sólida de evidencia sobre las prácticas efectivas de gamificación y su impacto en la educación primaria.

El objetivo principal es examinar cómo la gamificación puede transformar el proceso de aprendizaje en estudiantes de primaria, identificando los beneficios y los desafíos asociados a su implementación en el aula.

Metodología

Lineamientos:

Organice la metodología en subtítulos de modo que otros investigadores puedan contar con toda la información necesaria para comprender y **reproducir el estudio**.

Diseño y participantes: Describa el enfoque (cuantitativo, cualitativo, mixto), tipo (exploratoria, documental, descriptiva, correlacional, explicativa, estudio de caso) y diseño de investigación (cuasiexperimental, experimental, no experimental) justificando su elección en función de los objetivos y preguntas de investigación. Especifique las características de la población o muestra estudiada: tamaño, criterios de inclusión y exclusión, métodos de selección y cualquier otra característica relevante como edad, nivel educativo, contexto, entre otros.

Instrumentos: Detalle los instrumentos, técnicas o recursos empleados para la recolección de datos (cuestionarios, escalas, pruebas estandarizadas, simulaciones, software, equipos). Explique la validez y confiabilidad, citando referencias o evidencias que respalden su uso. Si se desarrollaron nuevos instrumentos, describa el proceso de diseño y validación (juicio de expertos, prueba piloto, coeficientes alfa y omega, entre otros).

Procedimiento: Explique el proceso seguido para realizar el estudio: fases de trabajo, actividades desarrolladas y cronología general. Incluir cómo se recolectaron los datos, los

permisos o consentimientos obtenidos y cualquier protocolo ético aplicado. Describa con el detalle suficiente para que otro investigador pueda replicar los pasos.

Análisis de datos: Especifique los métodos de análisis aplicados para responder a las preguntas de investigación o contrastar hipótesis: pruebas estadísticas, modelos, análisis cualitativo, software utilizado (por ejemplo, R, SPSS, Python, NVivo). Si se realizaron simulaciones o análisis específicos (análisis factorial, ANOVA, pruebas de normalidad, fiabilidad), indicar con claridad. Justifique que estos métodos son los adecuados para alcanzar el objetivo del estudio y/o responder las preguntas de investigación.

Ejemplo:

Participantes

Se utilizó un muestreo no probabilístico de conveniencia, seleccionando a 71 niños de tercer grado de primaria de una escuela de Arequipa (Perú), divididos en un grupo de control de 37 participantes y un grupo experimental de 34 participantes. En el grupo de control la media de edad fue de 8,5 años, con una desviación estándar de 0,5, mientras que en el grupo experimental la media de edad fue de 8,3 años, con una desviación estándar de 0,6. Se excluyeron aquellos alumnos fuera del rango de edad establecido, aquellos con necesidades educativas especiales no consideradas en el estudio y aquellos cuyos padres o tutores no proporcionaron el consentimiento informado necesario para su participación.

Instrumentos

La evaluación se llevó a cabo utilizando un examen adaptado de la prueba diagnóstica oficial proporcionada por el Ministerio de Educación del Perú en el año 2023. Este examen está diseñado específicamente para evaluar competencias en matemáticas y comunicación en estudiantes de segundo grado de primaria. El instrumento, validado y alineado con los estándares nacionales, fue seleccionado por su capacidad para medir de manera precisa las habilidades fundamentales en estas áreas académicas. Además, se incorporó un instrumento de autorreporte en el que los participantes registraron las horas dedicadas al uso de juegos y programas de gamificación.

Procedimientos

El programa de intervención en gamificación fue meticulosamente diseñado para alinearse con las características curriculares específicas del centro educativo. Tras la coordinación con las autoridades educativas y la verificación del cumplimiento de los requisitos éticos, se realizó una evaluación inicial mediante una prueba escrita que midió las competencias en matemáticas y comunicación de los estudiantes de tercer grado de primaria en Arequipa (Perú), tanto en el grupo de control como en el experimental. Esta evaluación, llevada a cabo en colaboración con los tutores y previa obtención del consentimiento informado de los padres, funcionó como un pretest esencial para establecer una línea base antes de la implementación de la intervención pedagógica.

Análisis de datos

El estudio sigue un enfoque descriptivo-inferencial para analizar los datos recopilados y sustentar los resultados con rigor estadístico. Inicialmente, se llevó a cabo un análisis descriptivo para comprender la distribución de las variables y obtener una visión general del comportamiento de los datos. Para verificar el supuesto de normalidad, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk, lo que permitió determinar si los datos seguían una distribución normal y, en consecuencia, justificar el uso de pruebas paramétricas en los análisis posteriores.

Resultados

Lineamientos:

En esta sección se presentan los **hallazgos del estudio** de forma clara, organizada y directamente vinculada con los objetivos siguiendo el orden descrito en la metodología. Utilice **tiempo pasado** para describir lo que se encontró y **tiempo presente** al referirse a figuras, tablas o gráficos. Se puede hacer uso de textos, tablas y figuras. Los textos describen lo que se encontró; las tablas proporcionan datos numéricos o categóricos; y, las figuras ayudan a visualizar relaciones, tendencias o patrones.

Asegúrese de mantener la **correspondencia paralela** entre los resultados y los procedimientos descritos previamente, evitando introducir análisis no mencionados en la metodología.

Evite la duplicidad: no repita los mismos datos en tablas, figuras y texto. Recuerde que datos son valores o hechos numéricos, mientras que resultados son hallazgos organizados y brevemente explicados.

No interprete ni explique los resultados en esta sección; reserve esa función para la discusión.

Aspectos técnicos:

Inserte tablas o figuras donde corresponda en el texto, manteniendo alta calidad visual.

Utilice preferentemente formato vectorial (SVG) o formatos estándar (JPEG, PNG) con resolución mínima de 300 dpi.

Numere, titule y refiera todos los elementos siguiendo las normas APA (última edición): por ejemplo, Tabla 1, Figura 2.

Incluya la fuente en la nota de cada elemento, incluso si es elaboración propia.

Haga referencia explícita a todos los elementos en el texto (por ejemplo: *Como se muestra en la Figura 2...*).

Ejemplo:

La Tabla 1 describe la intervención educativa de ocho sesiones basada en la gamificación para estudiantes de segundo grado de primaria y enfocada hacia matemáticas y comunicación. Se utilizaron herramientas como Knowre, Socra-tive, Elever, iCuadernos, Kahoot y Monster Kit. Las sesiones de matemáticas incluyeron la introducción y el refuerzo de conceptos numéricos, así como la promoción de la resolución de problemas, tanto individual como grupal. Knowre se usó para conceptos aritméticos; Socrative e iCuadernos, para práctica interactiva y autónoma, y Elever, para fomentar el trabajo en equipo. En las sesiones de comunicación se desarrollaron habilidades narrativas, comprensión lectora, argumentación y gramática. Monster Kit fomentó la creatividad en narrativa; Kahoot evaluó la comprensión lectora de forma dinámica; Elever facilitó el debate en equipo, y Socrative reforzó la gramática y la ortografía mediante actividades lúdicas.

Tabla 1

Plan de intervención basado en herramientas de gamificación

Sesión	Área académica	Herramienta de gamificación	Objetivo	Competencia de aprendizaje
1	Matemáticas	Knowre	Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de cantidad.	Resolver operaciones básicas de suma y resta.

2	Matemáticas	Socrative	Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio.	Comprender y aplicar las propiedades de los números.
3	Matemáticas	Elever	Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización.	Desarrollar habilidades para resolver problemas en grupo
4	Matemáticas	iCuadernos	Actuar y pensar matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre.	Practicar y reforzar habilidades matemáticas individualmente
5	Comunicación	Monster Kit	Escribir diversos tipos de textos en su lengua materna	Crear historias coherentes y creativas
6	Comunicación	Kahoot	Leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.	Mejorar la comprensión lectora
7	Comunicación	Elever	Comunicarse oralmente en su lengua materna.	Desarrollar habilidades de argumentación y debate
8	Comunicación	Socrative	Escribir diversos tipos de textos en su lengua materna.	Mejorar la gramática y la ortografía

Nota. Elaboración propia

Las Figuras 1 y 2 representan los coeficientes de correlación de Pearson (r) entre las horas de práctica en actividades de gamificación y el desempeño en matemáticas y comunicación en el grupo experimental. Para el desempeño en matemáticas, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,49 con una $p < 0,001$, indicando una correlación moderada y estadísticamente significativa. En cuanto al desempeño en comunicación, el coeficiente de correlación fue de 0,63, también con una $p < 0,001$, lo que sugiere una correlación fuerte y significativa.

Figura 1

Asociación entre horas de prácticas de gamificación y competencias en comunicación

Nota. Elaboración propia.

Discusión

Lineamientos:

En esta sección se **interpretan los resultados** y se **comparan** con hallazgos de otros estudios, señalando coincidencias, diferencias y aportaciones sin recurrir a adjetivos de elogio.

Analice los aspectos novedosos y el aporte de su investigación al conocimiento existente.

No repita datos ni información ya expuestos en la sección de resultados; cada hallazgo debe discutirse por separado y en el mismo orden en que fue presentado previamente.

Indique de manera explícita si los resultados son nuevos o confirman evidencia previa.

Responda preguntas clave como: ¿Qué importancia tienen los resultados? y ¿Qué significan mis hallazgos dentro del campo de estudio?

Ejemplo:

El presente estudio, realizado en una escuela de primaria de Perú, evaluó el impacto de la gamificación en el aprendizaje de matemáticas y comunicación. La gamificación es una estrategia pedagógica que integra elementos de juego en contextos educativos, buscando aumentar la motivación y la participación de los estudiantes para hacer el aprendizaje más atractivo (Fitria, 2022). Este enfoque, cada vez más adoptado globalmente, ha mostrado resultados prometedores en la mejora del rendimiento académico (Putz et al., 2020).

Los hallazgos revelaron mejoras significativas en la participación y el rendimiento académico de los estudiantes involucrados en actividades de aprendizaje gamificadas, las cuales incluían elementos como competencia, obtención de puntos y logros visibles. Estos estudiantes mostraron mayor interés y entusiasmo, lo que dio como producto una mejor retención de información y habilidades mejoradas en la resolución de problemas. Los resultados encajan con estudios realizados en diversos contextos, como España (Fraga-Varela et al., 2021), Finlandia (Kärki et al., 2022) e Irlanda (Rocha y Dondio, 2021), donde la gamificación ha demostrado su capacidad para fomentar el aprendizaje conceptual en matemáticas y mejorar la aplicación de estos conceptos. En América Latina, estudios realizados en Perú (Holguin-Alvarez et al., 2022), Chile (Guevara et al., 2023) y Colombia (Barrera Jiménez et al., 2023) confirman la efectividad de la gamificación en el fortalecimiento del aprendizaje matemático.

Conclusiones

Lineamientos:

Las conclusiones deben ser un resultado lógico y directo de la metodología empleada y los datos obtenidos.

Presente una **síntesis breve y precisa** de los principales hallazgos del estudio.

Recuerde que toda interpretación debe estar respaldada por hechos concretos y evidencias presentadas previamente.

Incluya un mensaje final claro y memorable que cierre el trabajo y resuma su aporte esencial.

Ejemplo:

El estudio podría beneficiarse de la inclusión de propuestas para futuras investigaciones que amplíen el alcance de la gamificación en contextos educativos más diversos, como entornos

rurales, urbanos y de bajos recursos, lo que permitiría evaluar su eficacia en condiciones heterogéneas. Además, sería relevante explorar diferentes enfoques metodológicos, como análisis longitudinales o intervenciones combinadas con otras estrategias pedagógicas, para consolidar la comprensión de su impacto y fortalecer su aportación al campo educativo.

En conclusión, este estudio demostró que la gamificación puede mejorar significativamente la participación y el rendimiento académico, siendo viable en contextos educativos de países en desarrollo como Perú.

Limitaciones y trabajos futuros

Lineamientos:

Describa de manera clara y objetiva los factores/aspectos que pudieron influir en los resultados o restringir su alcance (por ejemplo: tamaño de muestra, contexto geográfico, instrumentos empleados, duración del estudio, sesgos potenciales). Señale cómo estas limitaciones podrían abordarse en estudios posteriores para fortalecer la validez y generalización de los hallazgos. También se podría dejar planteadas nuevas preguntas de investigación, áreas de profundización o mejoras metodológicas que podrían explorarse a partir de los resultados obtenidos.

Ejemplo:

A pesar de los hallazgos positivos, esta investigación presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, el tamaño reducido de la muestra y el uso de un muestreo no probabilístico limitan la representatividad de los datos, lo cual restringe la capacidad de generalizarlos a poblaciones más amplias. Asimismo, la breve duración del experimento dificultó la evaluación de los efectos de la gamificación a largo plazo y mostró cómo los estudiantes se adaptaban progresivamente a estos métodos pedagógicos. Otra limitación importante fue la dependencia de tecnología avanzada para implementar la gamificación, lo cual no siempre es viable en escuelas ubicadas en regiones con recursos escasos, situación que genera posibles disparidades en la eficacia y la accesibilidad de estas estrategias entre distintos entornos educativos. Para robustecer la evidencia sobre el impacto de la gamificación en el aprendizaje, estas limitaciones subrayan la necesidad de realizar estudios futuros con muestras más amplias y representativas, períodos de intervención más extensos y contextos diversos

Referencias bibliográficas

Lineamientos:

Las referencias deben elaborarse conforme a las normas APA última edición.

Incluya al final del manuscrito la lista completa de referencias bibliográficas, bajo el epígrafe “Referencias bibliográficas”, ordenadas alfabéticamente por el apellido del primer autor.

Verifique la correspondencia entre el texto y la lista final: toda referencia citada debe aparecer en el listado y, a su vez, no deben incluirse fuentes que no hayan sido citadas en el manuscrito.

Para cada referencia que disponga de DOI (Digital Object Identifier), este debe incorporarse al final del registro en formato de enlace activo (<https://doi.org/...>).

Puede localizar el DOI de sus fuentes consultando herramientas como CrossRef Query Services (<https://www.crossref.org/guestquery/>) o revisando directamente el sitio web de la revista donde se publicó el documento.

Ejemplo:

- Alam, A. y Mohanty, A. (2023). Educational technology: Exploring the convergence of technology and pedagogy through mobility, interactivity, AI, and learning tools. *Cogent Engineering*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311916.2023.2283282>
- AlSaad, F. M. y Durugbo, C. M. (2021). Gamification-as-innovation: A review. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 18(5). <https://doi.org/10.1142/s0219877021300020>
- Rocha, M. y Dondio, P. (2021). Effects of a videogame in math performance and anxiety in primary school. *International Journal of Serious Games*, 8(3), 45-70. <https://doi.org/10.17083/ijsg.v8i3.434>
- Sánchez, E. H. y Colomo-Palacios, R. (2012). La Gamificación como agente de cambio en la Ingeniería del Software. *Revista de Procesos y Métricas de las tecnologías de la información*, 9(2), 30-56
- Villarreal, R., Santa María, H., Quispe, V. y Ventosilla, D. (2021). La gamificación como respuesta desafiante para motivar las clases en educación secundaria en el contexto de COVID-19. *Revista Innova Educación*, 3(1), 6-19. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2021.01.001>